

РОЛЬ БРЕНДБУКА В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИИ БРЕНДА

THE ROLE OF THE BRANDBOOK IN IMPROVING VISUAL COMMUNICATIONS AND BRAND POSITIONING

ПАСТЫРЕВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА,

Российский государственный гуманитарный университет.

PASTYREVA DARIA ANDREEVNA,

Russian State University for the Humanities.

Статья посвящена исследованию значимости брендбука при осуществлении визуальных коммуникаций и позиционировании бренда. В рамках исследования выявлены основные требования к визуальным коммуникациям бренда, их роль в его продвижении. Также определены основные составляющие брендбука, представлена его структура. В результате исследования обосновано положение о том, что наличие брендбука играет значимую роль в продвижении бренда на рынке. Сделан вывод, что реализация визуальных коммуникаций на основе брендбука более эффективна, так как способствует идентификации бренда потребителями, создает с ними прочные эмоциональные связи и ассоциации, выделяет его среди конкурентов и улучшает его восприятие.

The article is devoted to the study of the importance of the brandbook in the implementation of visual communications and brand positioning. The study identifies the main requirements for the visual communications of the brand, their role in its promotion. The main components of the brandbook are also identified, and its structure is presented. As a result of the research, the position is substantiated that the presence of a brandbook plays a significant role in promoting a brand on the market. It is concluded that the implementation of visual communications based on a brandbook is more effective, as it contributes to the identification of the brand by consumers, creates strong emotional ties and associations with them, distinguishes it from competitors and improves its perception.

Ключевые слова: бренд, визуальные коммуникации, брендбук, фирменный стиль, логотип, позиционирование.

Key words: brand, visual communications, brand book, corporate identity, logo, positioning.

В современном мире визуальные коммуникации приобретают все большее значение, поэтому их рассмотрение и учет является важным аспектом общих маркетинговых коммуникаций бренда.

Под визуальными коммуникациями принято понимать процесс передачи информации аудитории посредством зрительных образов [1, с. 523]. Г.Г. Почепцов [5, с. 347] определяет визуальные коммуникации как передачу информации в рамках пространственного измерения, когда начинают работать сразу несколько потоков информации. Они используются «для улучшения восприятия информации, ее запоминаемости и лучшего понимания» [6, с. 393]. В рамках визуальных коммуникаций информация передается визуальными средствами, с помощью линий, фигур, цвета, шрифтов и различных графических элементов.

Визуальные коммуникации играют важную роль в маркетинге, так как выражаются не только в рекламе, но и дизайне самой продукции, ее упаковке и оформлении сопутствующих

информационных материалов, которые также выполняют коммуникативную задачу. Считается, что визуальные коммуникации – это «конкретное обращение к целевой аудитории» [7, с. 14]. Яркие образы, создаваемые посредством визуальных коммуникаций, позволяют привлечь внимание потребителей к товару или услуге, передать эмоции, донести нужную информацию, чтобы в конечном счете выделить его среди конкурентов.

Бренды активно используют визуальные коммуникации для создания устойчивых эмоциональных связей с потребителями. Это связано с тем, что при выборе той или иной продукции в условиях разнообразия ассортимента, первое, что воспринимает потребитель, помимо качественных характеристик, отвечающих его потребностям и интересам – это визуальную составляющую продукта или услуги: внешний вид, упаковку, информацию на рекламном баннере и т.д. Кроме того, обработка визуальной информации происходит гораздо быстрее, чем звуковой и текстовой и она легче считывается и интерпретируется человеком [2, с. 179].

Визуальные коммуникации потребителей с брендом являются основой его успеха на рынке и занимают одну из главных позиций в проектировании бренда [3, с. 470]. Работа над визуальными коммуникациями бренда – это, по сути, декодирование его стратегии, ценностей и характеристик в зрительные образы с целью идентификации и лучшего запоминания бренда аудиторией. Исходя из этого под визуальными коммуникациями бренда принято понимать сообщения о бренде, несущие информацию о нем и его целях с помощью различных графических элементов, идентифицирующих бренд на рынке [3, с. 470].

Помимо этого, существует ряд требований, предъявляемых к бренду в процессе создания и осуществления визуальных коммуникаций [6, с. 395]:

1. **Ясность и четкость:** бренд должен быть легко узнаваем и понятен целевой аудитории. Это достигается за счёт использования чётких и ясных визуальных элементов, таких как логотип, цветовая гамма, шрифты и т. д.

2. **Оригинальность:** визуальные коммуникации бренда должны быть уникальными и оригинальными, чтобы выделяться среди конкурентов. Это может быть достигнуто через использование нестандартных дизайнерских решений, необычных цветовых сочетаний и других креативных подходов.

3. **Соответствие:** визуальный образ бренда должен соответствовать его миссии, ценностям и позиционированию на рынке. Это помогает создать гармоничное и целостное восприятие бренда у потребителей.

4. **Эмоциональная связь:** визуальные элементы бренда должны вызывать у целевой аудитории определённые эмоции и ассоциации. Это способствует формированию эмоциональной связи между брендом и потребителями.

5. **Гармоничность:** все визуальные элементы бренда (логотип, дизайн упаковки, рекламные материалы и т.п.) должны гармонично сочетаться друг с другом, создавая единый, целостный и привлекательный образ.

6. **Актуальность:** бренду необходимо постоянно обновлять и адаптировать свои визуальные коммуникации, чтобы они соответствовали текущим трендам и потребностям рынка.

7. **Динамичность:** визуальная коммуникация бренда должна быть гибкой, динамичной и современной, отражая изменения в обществе, технологиях и культуре. Это позволит бренду оставаться заметным и привлекательным для своей целевой аудитории.

Важным аспектом формирования устойчивых визуальных коммуникаций бренда является наличие брендбука – официального документа компании, в котором описываются позиционирование бренда и руководство по использованию его фирменного стиля. Брендбук унифицирует и регламентирует визуальные коммуникации, позволяя потребителям идентифицировать бренд.

Основная задача брендбука состоит в создании стойкой ассоциативной связи между ви-

зуальной составляющей и предлагаемыми брендом товарами и услугами, то есть обеспечении узнаваемости бренда и выделения среди конкурентов. Он создается для внутреннего использования в рамках компании, в первую очередь штатными сотрудниками отделов маркетинга и дизайна, а также PR-отдела, а также может быть масштабирован для подрядчиков (фрилансеров, студий и агентств), которые занимаются созданием продуктов и рекламных кампаний для бренда.

Брендбук играет важную роль в формировании и совершенствовании позиционирования бренда, ведь именно в нем выделяются не только основные составляющие визуальной коммуникации и правила их применения, но и базовые элементы вербальной идентификации бренда.

Как правило, брендбук состоит из двух частей – позиционирования бренда, вербальных элементов и его фирменного стиля (айдентики – единое и узнаваемое визуальное представление бренда, отвечающее его стратегии или гайдлайна – инструкции по использованию визуальных элементов) [10]. По мнению Ю.Я. Ленсу, успех компании на рынке в значительной степени зависит от «удачности, выразительности решения фирменного стиля» [4, с. 51]. Именно поэтому при составлении брендбука важно учесть все аспекты, касающиеся дизайна продукции и оформления коммуникаций бренда.

Позиционирование (или платформа бренда) включает в себя аспект восприятия компании потребителями. Оно включает в себя информацию о компании, ее продуктах и обоснование их уникальности и специфики, позволяющие выделиться среди конкурентов. Эта часть брендбука включает в себя следующую информацию: общие данные о деятельности компании и ее ассортименте, историю создания (или легенду бренда), его философию, стратегию продвижения, миссию, цель, уникальное торговое предложение и ценности, а также портрет потребителя – целевую аудиторию. Позиционирование создает основы для идентификации бренда и создает образ, который в дальнейшем будет подкреплён визуальными элементами и донесен до потребителя через коммуникационные каналы. Кроме того, сюда относится вербальная составляющая коммуникации, состоящая из названия (brand name), его трактовки, слогана (емкая фраза, доносящая ценности бренда), дескриптора (сообщение, информирующее о сути продукта или услуги) [8], манифеста и стиля общения (tone of voice).

Другая часть брендбука – фирменный стиль – это визуальная составляющая, включающая в себя основные элементы, которые будут доносить до потребителей информацию о бренде посредством визуальных образов. К элементам фирменного стиля принято относить:

- логотип и фирменный знак;
- фирменные цвета (основные и дополнительные);
- фирменные шрифты (их начертание для разных аспектов коммуникации и выделения частей текста, сочетание между собой);
- фирменные графические элементы (иконки, паттерны, формы, линии, фигуры, текстуры и т.д.);
- правила композиции и создания дизайн-макетов (печатной продукции, рекламных материалов, контента для социальных сетей и сайта);
- фотостиль и иллюстрации (выбор и использование фотографических и иллюстративных материалов, их композиция, содержание и обработка).

Очень важной составляющей этой части брендбука является регламентирование вариаций использования логотипа, как допустимых: с учетом шрифтов, цветовых сочетаний, расположения на макете согласно модульной сетке, охранных полей, минимальных размеров, сочетания со слоганом или дескриптором (при их наличии), так и недопустимых, чтобы исключить нарушения в создании визуальных коммуникаций. Примерами недопустимого использования логотипа могут служить: изменение цветовой гаммы, использование логотипа

на цветном фоне, добавление дополнительных элементов в логотип, изменение композиционного решения, пропорций и взаимного расположения элементов, искажение формы, применение специальных эффектов, контурных обводок и т.п. Все эти аспекты занимают важное место в брендбуке, так как их учет при создании элементов визуальной коммуникации помогает контролировать единство визуального образа бренда, чтобы обеспечить его узнаваемость

Также в брендбук включаются примеры использования этих элементов на носителях с их демонстрацией на мокапах (шаблоны трехмерного представления объектов дизайна до их непосредственного производства с целью демонстрации визуальных элементов на реальных продуктах), макетах, моделях или фотографиях. Демонстрируемые носители фирменного стиля должны быть составлены в соответствии с прописанными в брендбуке рекомендациями и отвечать потребностям бренда и запросам целевой аудитории. Это могут быть полиграфические материалы: деловая печатная продукция (визитки, фирменные бланки, брендированные папки и конверты и т.д.), рекламная полиграфия (листовки, баннеры, флаеры, буклеты, плакаты и т.д.), производственная печатная продукция (этикетки, упаковка), информационная полиграфия (каталоги, журналы, справочники и т.д.), сувенирная продукция (ручки, блокноты, календари и в целом любые предметы, на которые могут быть нанесены элементы фирменного стиля) [9]. При необходимости сюда также включают концепции дизайна офиса, транспортных средств и формы сотрудников, оформления выставочных стендов, вывесок, торговых площадей, витрин и т.д.

Отдельное место в брендбуке занимают оформление и унификация интернет-коммуникаций, так как в современном мире без присутствия бренда в социальных сетях и онлайн-среде в целом невозможно его эффективное продвижение. Сюда включаются следующие элементы: оформление сайта, материалы для интернет-рекламы (баннеры для контекстной рекламы и email-рассылок), оформление социальных сетей (дизайн постов, фото- и видеоматериалы и их форматы) и т.п.

Таким образом, продвижение товаров и услуг посредством визуальной коммуникации является основой для позиционирования бренда и его продвижения на рынке. Они формируют устойчивую эмоциональную связь и ассоциации потребителей с брендом, его товарами и услугами. Для создания эффективных визуальных коммуникаций необходимо ответственно и тщательно подойти к их подбору, оформлению и дальнейшей регламентации этих требований, выработать собственный стиль. В этом бренду помогает брендбук, который является фундаментальным документом, содержащим полное руководство по использованию фирменного стиля компании и его позиционирование на рынке для осуществления всех видов коммуникаций. Он играет важную роль в развитии и продвижении бренда, так как помогает обеспечить единый и узнаваемый образ компании в ее коммуникациях. Фирменный стиль, описанный в брендбуке, делает компанию узнаваемой среди потребителей. Это способствует формированию положительного имиджа и укреплению позиций на рынке. Брендбук улучшает восприятие бренда потребителями. Элементы брендбука, такие как логотип, цветовая гамма и шрифты, создают у потребителей определённые ассоциации с компанией. Они могут быть связаны с качеством продукции, уровнем сервиса или ценностями бренда. Он также обеспечивает согласованность коммуникаций, устанавливая стандарты для всех визуальных коммуникаций компании: от веб-сайта и социальных сетей до упаковки продукции и униформы сотрудников. Это позволяет создать целостный образ бренда и выделиться среди конкурентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бондарева Н.И., Назарова О.В. Визуальные коммуникации как один из вопросов в современной дизайнерской деятельности // Матрица научного познания. 2024. № 4-2. С. 522-531.

2. Гавра Д. Основы теории коммуникации. СПб., 2011. 288 с.
3. Кузнецова Е.Ю., Белько Т.В. Анализ дизайна визуальной коммуникации в комплексном процессе проектирования бренда // Известия Самарского научного центра РАН. 2014. №2-2. С. 469-471.
4. Ленсу Я.Ю. Дизайн фирменного стиля // Инновационные образовательные технологии. 2011. № 1(25). С. 50-53.
5. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. М.: «Рефл-бук», 2001. 624 с.
6. Соколова А.А., Соловьева Д.В. Визуальные коммуникации бренда на основе концепции эстетического маркетинга // XII Конгресс молодых ученых: сборник научных трудов, Санкт-Петербург, 03-06 апреля 2023 года. СПб.: Национальный исследовательский университет ИТМО. 2023. С. 393-395.
7. Стратонова Л.М., Биатова Е.А. Визуальные коммуникации и графический дизайн. Общее и особенное // Наукосфера. 2022. № 1-2. С. 13-17.
8. Слоганы и дескрипторы: чем отличаются и нужны ли вообще. URL: https://blog.logomachine.ru/slogani_i_descriptori (дата обращения: 12.10.2024).
9. Чем отличается типография от полиграфии. URL: <https://icolorit.ru/blog/tipografiej-i-poligrafiej> (дата обращения: 12.10.2024).
10. Что такое брендбук и зачем он нужен. Brand-wiki. URL: <https://repinabranding.ru/blog/brendbuk> (дата обращения: 12.10.2024).

© Пастырева Д.А., 2024.